

VAN DE REDACTIE

Op pagina 38 van de januari-aflevering van ons tijdschrift werd opgenomen de bespreking door Dr. R. Schöndorff van zijn proefschrift, getiteld „Monopolie en levenscyclus”. Er was hier echter geen sprake van een bespreking doch van een samenvatting ontleend aan het proefschrift, welke samenvatting ten onrechte opgenomen werd onder de rubriek boekbesprekingen. Wij verzoeken u op genoemde pagina een notitie hiervan aan te brengen. De auteur hebben wij onze verontschuldigen aangeboden.